

TARJIMADA MUALLIF USLUBINI SAQLASH MUAMMOSI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6575317>

Ro`zigul Ataniyozova Shavkat qizi

Qoraqalpoq Davlat Universtiteti 2-kurs magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yaqin tillardan tarjimada muallif uslubini saqlash muammosi Qoraqalpoq yozuvchisi Kengesbay Karimovning “Ag`abiy” romanining o`zbekcha tarjimasi misolida ochib beriladi.*

Kalit so`zlar: *uslub, asliyat, nusxa, obraz, personaj.*

“Har bir muallifning o`z “tili”, ya`ni uslubini qayta yaratish badiiy tarjimaning asosiy, muhim shartlaridan biridir”¹, - deb yozadi atoqli tarjimashunos G`aybulla Salomov. Badiiy adabiyotda yozuvchi va shoirlar qancha bo`lsa, uslublar ham shuncha. Zero, uslubiy rang-baranglik, shakl va ma`nolar uyg`unligi har bir milliy adabiyotni boshqasidan ajratib turadi. Agar turli-tuman usullar, bo`yoqlar bo`limganda siyqalik ko`zga tashlanar, bu esa adabiy qashshoqlikka olib kelar edi.

Badiiy tarjimada adib uslubini qayta yaratish uchun so`zlarning lug`aviy mazmuni-yu, tilning grammatik qoidalarini bilishning o`zi kifoya emas. Buning uchun muallif tilini his qilish lozim. Chunki har bir adib o`z milliy tilidan faqat o`z uslubiga mos unsurlarni olib, ularni yozayotgan asariga singdiradi. Bu esa, tarjimon oldiga yozuvchi uslubini ham qayta yaratishdek mushkul vazifani qo`yadi. Quyida taniqli qoraqalpoq adibi Kengesbay Karimov qalamiga mansub “Ag`abiy” tarixiy romanining Rustam Musurmon qalamiga mansub o`zbekcha tarjimasini asliyat bilan solishtirish orqali tarjimada muallif uslubini saqlash muammosiga e`tibor qaratamiz.

Kengesbay Karimovning tarixiy mavzudagi “Ag`abiy” roman-dilogiyasi 2013-yilda Nukusdagi “Bilim” nashriyotida chop etilgan. Ikki qismdan iborat romanning birinchi qismi “Sharq yulduzi” jurnalining 2016-yilgi 12-sonida va 2017-yilgi 1-2-3-sonlarida Rustam Musurmon tarjimasi bilan o`zbek tilida e`lon qilingan. 2020-yilda esa G`afur G`ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi tomonidan kitob holda nashr etildi.

“Og`abiy” roman-dilogiyasi ikki kitobdan iborat. Birinchi kitob “Ko`ch”, ikkinchi kitob “Ota yurt” deb nomlanadi. Asarda XIX asr qoraqalpoq xalqi hayotidan lavhalar badiiy tasvirlanadi. Bosh qahramonlardan biri – Erejey Qulchi biy o`g`li Og`abiy tarixiy shaxs bo`lib, u o`z yurtdoshlari tinchligi-yu

¹ Salomov G`. Til va tarjima. – Toshkent. “Fan”, 1966.

faravonligi va baxt-u saodati uchun donolik, botirlik va jasorat bilan umri davomida kurash olib borgan. Ikki kitobdan iborat yirik asar kompozitsiyasi Og`abiy hayoti va taqdiriga oid voqealar va badiiy tasvirlar atrofida umumlashgan”.

Asliyatda: “Tañ ag`aríp atíp kiyatír. Ele kókjiyekke bas kótermegen quyashtíñ nurlarí aldí burín atlí adamníñ tóbesi menen barabar keletug`ín sekseo`illerdits ushlarín jaqtírtíp, kem-kemnen átirapqa jayíla basladí” Tarjimon Rustam Musurmon asar matnini tarjima qilishda qoraqalpoq tilidagi "kókjiyek" so'zini to`g`ridan to`g`ri "ko'kjiyak" deb tarjima qilgan. “Qaraqalpaq tilining tusindirme so`zligi” da "kókjiyek" so'zi aspanniñ adamniñ kózi jetetug'in nokatta jer menen tutasqan bolip kóriníwi, garizont”, degan manoni bildiradi. Bizning fikrimizcha tarjimon bu yerdagi "Ko'kjiyak" so'zining o'rnida "ufq" so'zidan foydalansa yaxshi bo'lar edi. Bunga sabab o'zbek tilida "Ko'kjiyak" so'zining yo'qligidir.

Tarjima jarayonida bitta so`zni noo`rin yoki ataylab qo`shish yohud tashlab ketish, biron iboraning ma`nosini tushunmay yoki qasddan buzib talqin qilish faqat lingvistik qusurga emas, balki qo`pol, ba`zan hatto siyosiy xatoga olib kelishi mumkin. “Asardagi har bir so`z, - deb yozgan edi marhum adabiyotshunos S.Husayn, - unda tasvirlangan har qaysi obraz va personajni uning kim, qanday odam va qaysi toifaga mansubligini ko`rsatuvchi bir oynadir. Agar shu oyna yozuvchi berganicha tilimizga ko`chirilmas ekan, o`zbek o`quvchisi kuchli mahorat bilan tasvirlangan tiplarni xira yoki qing`ir ko`zguda ko`radi”. Adabiyotshunosning bu fikrlarini eslashimiz bejiz emas. Biz tahlil qilayotgan roman tarjimasida ham tarjimon ba`zi so`zlarni va muallif nutqini tarjima jarayonida tushirib qoldirgan holatlarni ham ko`rishimiz mumkin. Masalan, yuqoridagi jumlani tahlil qilar ekanmiz tarjimadagi yana bir kamchilik bizni e'tiborimizni tortdi. Tarjimon bu jumlaning quyidagicha tarjima qilgan: "Tong bo'zarib otayotir. Hali ko'kjiyakkacha boshi ko'tarilmagan quyoshning nurlari eng avvalo saksovullarning uchlarini yoritib, asta-sekin atrofga yoyila boshladi".[7-8.b] tarjimon bu yerda asliyatdagi " atlí adamníñ tóbesi menen barabar keletug`ín" jumlasini tarjima qilmasdan tashlab ketgan. Natijada, adibning badiiy mahorati ko'rinmay qolgan. Bizning fikrimizcha, bu jumla quyidagicha tarjima qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi: "Tong yorishyapdi. Hali ufqqa bosh ko'tarmagan quyoshning nurlari eng avvalo, otliq odamning bo'yi bilan barobar keladigan saksovullarning uchlarini yoritib, oz-ozdan atrofga yoyila boshladi".

“Tarjima qilishdan maqsad ikkinchi tilga so`zlar tizmasi va gaplar silsilasini ko`chirish emas, balki ularning mag`zida yashirinib yotgan ma`noni ro`yobga chiqarishdan iborat. Birinchisi – hech qanday mahorat talab qilmaydigan mexanik ish, ikkinchisi esa chinakam san`atdir. Shuning

uchun marhum prof. M. M. Morozov soʻz tanlash problemi – “tarjimaning oʻzak problemalaridan biri” deb taʼriflagan edi”.

Roman tarjimasi bilan tanishib borar ekanmiz quyidagi jumla tarjimasi eʼtiborimizni tortdi:

Asliyatda: “Nurlar Bektemir jatirgʻan jolim úydiñ tütinnen qaraygʻan shatsaragʻına tústi de, soñınan qara kiyiz jabılgʻan qáddin ayqınlastıra berdi”.[3-b]² Bu jumlanı tarjimon quyidagicha tarjima qilgan: “Yogʻdu Bektemir yotgan jolim uyning tutundan qoraygan changʻ arogʻ iga tushdi-da, soʻngra qora kiyiz yopilgan uy ichini yoritdi”.[8-b]. Tarjimon bu yerda qoraqalpoq tilidagi “qáddin” soʻzini “uy ichini” deb deb tarjima qilib biroz yanglishgan. Sababi “Qaraqalpaq tilining tusindirme soʻzligi” da “qáddi” soʻzi “turpati”, “turqi”, “qaddi-boʻyi” degan maʼnolarnı bildirishini hisobga olsak, asliyatda muallif “uyning tashqi tomoni yaʼni uyning qaddi-boʻyi”ni nazarda tutgan, degan fikrdamiz.

Muallif asarda joʻlim uy haqida maʼlumot berib, uni quyidagicha taʼriflaydi: “Bul ózi sharwanın kóship-qonıwına qolaylastırıp sogʻılgʻan úsh qabırgʻa keregeden quralıp, ózine ılayıqlı shanaraq ústine qoyılgʻanda adamnın boyı tiyer-tiymes páskeltek, ergenegi de ózine ılayıq kishilew, biraq kiyiz benen jabılgʻan son ishi uyaday jıllı, tigiwge de, jıgʻıwgʻa da, kólikke artıwgʻa da qayım dáske edi”.[47-b] Bundan koʻrinib turibdiki, qora kiyiz uyning tashqi tarafidan yopiladi, natijada uyning ichi issiq boʻladi.

Tarjimon asliyatdan tarjima qilar ekan, oʻsha tilni, oʻsha tildagi maqol, matal, hikmatli soʻz va frazeologik birliklarnı bilishi zarur. Maqol va matallarga muqobil soʻz topa olishi, eng asosiysi tarjimon maqollarning milliy ruhini saqlab qolishi zarur. Maqollar maʼnaviy-axloqiy qimmatga ega boʻlib, ularda fikr obrazli va aniq ifodalanadi. Qaraqalpoq yozuvchisi Kengasboy Karimovning “Ogʻabiy” romanida 100 dan ortiq maqol va matallar, frazeologik birliklar mavjud. Qaraqalpoq tili oʻzbek tiliga yaqin boʻlganligi bois maqol va matallarida mazmun jihatdan deyarli farq yoʻq, ammo baʼzi joylarida maqollar notoʻgʻri tarjima qilingan yoki tarjima jarayonida tushib qolgan holatlarnı ham koʻrishimiz mumkin.

Asliyatda: “Qashqan da alla deydi, quoʻgʻan da alla deydi”[25-b] ushbu maqolni tarjimon oʻzbek tiliga Qochgan ham Xudo deydi, quvgan ham”. Tarjimon Rustam Musurmon roman matnida uchraydigan bu kabi maqollarnı teng ekvivalentlik asosida tarjimada toʻgʻri yoʻl tutgan. Bu maqol oʻzbek tilida ham shunday aytiladi, shuning uchun soʻzma-soʻz tarjima qilgan deyishdan yiroqmiz. Sababi oʻzbek tilida qoʻllaniladigan maqollar qoraqalpoq tilida ham koʻp qoʻllaniladi.

Asliyatda: “Kepin kiygen kelmes, kebenek kiygennen umit bar”[150-b]. Mazkur maqolni mutarjim “Kafan kiygan kelmas, kebenek kiygandan

² Karimov K. “Agʻabiy” tarixiy romani. – N: “Bilim”, 2013

umid bor” deb tarjima qiladi. “Kebenek” so'zi o'rniga “Kebanak” so'zi qo'llanganda ham to'g'ri bo'lar edi. “Kebanak” so'zi umumturkiy so'z hisoblanadi. Ushbu milliy realiya chakmon, yengil, paxtasi kamroq chapon ma'nosini beradi, demak, mutarjim bu so'zni ham o'rinli qo'llagan. Shuningdek, mazkur “Kebanak” so'zi “Alpomish” dostonida ham uchraydi.

Asliyatda: “Bas jarilsa bork ishinde, qol sinsa je? ishinde”, “K?shken jerde k?seo'i? qaladi” [55-56 bet] “Qizdi kim aytirmaydi, qimizdi kim ishpeydi” [150-b] Tarjimon bu maqollarni ham xuddi asliyatdagidek tarjima qilgan. “Muqobil tarjima qilinganda asar tili o'z jozibasi va badiiy jilosini saqlab qoladi. Tarjimada so'zning emas, ma'noning ketidan quvish kerak”– degan edi tarjimon ustozimiz Ergash Ochilov. Biroq bu maqollar qoraqalpoq xalqida xam ko'p qo'llaniladi va aynan shu maqollar qoraqalpoq xalqining milliylikiga aylangan. Ustoz G'aybulla Salomov ta'biri bilan aytganda, paremiologik birliklarni qardosh tillardan tarjima qilganda faqatgina hijjalash asosidagi tarjimaga emas, balki tilda mavjud muqobil variantlardan ham o'rinli foydalanish hisobiga o'girish mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, tarjimon Rustam Musurmon “Og'abiy” romanidagi maqollarni tarjima qilishda asliyat ruhini to'g'ri aks ettira olgan. O'zbekcha tarjimadagi maqollarda qoraqalpoq milliy ruhini bera olgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YXATI:

1. Karimov K. “Og`abiy” tarixiy romani. – T: G`afur G`ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2020.
2. Karimov K. “Ag`abiy” tarixiy romani. – N: “Bilim”, 2013.
3. Salomov G'. Til va tarjima. – Toshkent. “Fan”, 1966. 168-b.